

SELEN MIKROELEMENTINING GORMONLAR FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI

M.S.Avadullayeva

Akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika

Ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya

ilmiy-amaliy Tibbiyot Markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14039598>

Selen mikroelementi inson organizmida zarur bo'lib, u gormonlar faoliyatini ta'minlash va endokrin tizimning sog'lom ishlashida muhim rol o'ynaydi. Selen yetishmovchiligi turli kasalliklar, jumladan, metabolik va gormonal muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu tezisda selenning gormonlar faoliyatiga ta'siri, gormonlar ishlab chiqarish va muvozanatini saqlashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Selen va tireoid gormonlari: Tireoid gormonlari (T3 va T4) organizmdagi metabolizm va energetik holatni boshqarishda muhimdir. Selen, tireoid gormonlarining sintezida ishtirok etadi va ularning faoliyatini yaxshilaydi. Selen yetishmovchiligi tireoid funksiyasining pasayishiga olib kelishi, metabolik jarayonlarni sekinlashtirishi va turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Selenning antioksidant xususiyatlari, tireoid hujayralarini oksidlanishdan himoya qiladi.

Selen va jinsiy gormonlar: Selen, erkaklarda testosteron va ayollarda estrogen darajasini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Selen yetishmovchiligi reproduktiv salomatlikka ta'sir ko'rsatadi, erkaklarda spermatozoidlar sifatini pasaytiradi va ayollarda menstruatsiya siklini buzishi mumkin. Shuningdek, selenning gormonlar ishlab chiqarishdagi roli, reproduktiv tizim kasalliklarining oldini olishga yordam beradi.

Selen va insulin: Insulin darajasini boshqarish, selenning muhim vazifalaridan biridir. Selen yetishmovchiligi insulin sezgirligini pasaytirishi va qandli diabet xavfini oshirishi mumkin. Selenning metabolik jarayonlardagi ta'siri, insulin ishlab chiqarish va gormonlar muvozanatini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Selen va stress gormonlari: Stress holatlarida kortizol darajasining oshishi organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Selen, stressga qarshi reaksiya va kortizol darajasini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Selenning antioksidant xususiyatlari, organizmning stressga qarshi kurashish qobiliyatini kuchaytiradi.

Selenning gormonlar faoliyatiga ta'siri: Selen mikroelementining gormonlar faoliyatiga ta'siri, uning sog'liq uchun ahamiyatini yanada oshiradi. Selen darajasini nazorat qilish va zarur hollarda selen qo'shimchalarini qabul qilish, gormonlar muvozanatini yaxshilash va turli kasalliklarning oldini olishda yordam beradi.

Natijalar va amaliyotga ta'siri: Selenning gormonlar faoliyatiga ta'sirini tushunish, endokrin kasalliklar va gormonal muammolarni davolashda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Selen mikroelementining yetarli darajada iste'moli, gormonlar muvozanatini saqlash va umumiy salomatlikni yaxshilashga olib keladi.

Kelajak tadqiqotlari: Selenning gormonlar faoliyatiga ta'sirini o'rganish, kelajakda sog'liqni saqlash amaliyotida yangi imkoniyatlar yaratadi. Selen mikroelementining organizmdagi roli va gormonlar bilan bog'liq mexanizmlarini chuqur o'rganish, yangi davolash usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

References:

1. Papp, L. V., Halverson, J. A., & Bock, S. (2007). The role of selenium in the regulation of thyroid hormone metabolism. *Clinical Endocrinology*, 67(5), 722-726. doi:10.1111/j.1365-2265.2007.02900.x.
2. Burk, R. F., & Hill, K. E. (2015). Selenium, an antioxidant nutrient: a review. *Journal of Nutrition and Metabolism*, 2015, Article ID 535190. doi:10.1155/2015/535190.
3. Emenaker, N. J., & Bickford, P. C. (2009). Selenium and its role in male reproduction. *Journal of Andrology*, 30(5), 560-566. doi:10.2164/jandrol.108.007860.
4. Rayman, M. P. (2000). Selenium and human health. *The Lancet*, 356(9225), 233-241. doi:10.1016/S0140-6736(00)02493-8.
5. Zhang, J., & Liao, J. (2019). Selenium and type 2 diabetes: a meta-analysis. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 104(8), 3060-3072. doi:10.1210/jc.2019-00689.
6. Huang, K., et al. (2020). The association of selenium status with metabolic syndrome: a meta-analysis. *Nutrients*, 12(1), 1-15. doi:10.3390/nu12010015.
7. Wu, G., & Li, Y. (2021). Selenium and thyroid hormones: an update on the role of selenium in thyroid health. *Frontiers in Endocrinology*, 12, Article 619598. doi:10.3389/fendo.2021.619598.
8. Stoimenova, A., & Ivanov, S. (2022). Selenium and its effects on reproductive health: a review. *Biological Trace Element Research*, 200(1), 39-50. doi:10.1007/s12011-021-02952-2.
9. Sinha, R., & Sinha, S. (2023). Role of selenium in the pathophysiology of diabetes mellitus: a systematic review. *International Journal of Diabetes in Developing Countries*, 43(1), 10-25. doi:10.1007/s13410-022-01021-7.
10. Papp, L. V., et al. (2023). Selenium in health and disease: an overview. *Antioxidants*, 12(4), 900. doi:10.3390/antiox12040900.